

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

**DIGITALIZATION AS A CURRENT TREND IN THE DEVELOPMENT OF
THE MANAGEMENT OF PRODUCTION ORGANIZATIONS**

КЕРИМОВ ЭЛЬНУР ЭЛЬДАРОВИЧ,

магистрант,

Сургутский государственный университет.

АНТОНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

KERIMOV ELNUR ELDAROVICH,

master's student,

Surgut State University.

ANTONOVA NADEZHDA LEONIDOVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

В научной статье представлены результаты анализа особенностей влияния цифровизации на тенденции и перспективы развития менеджмента производственных предприятий. Обосновывается идея о том, что цифровая трансформация системы управления направлена на повышение экономической эффективности производственной деятельности организаций промышленного сектора экономики. Раскрывается характеристика цифровизации, как актуального тренда развития менеджмента производственных предприятий. Проанализированы преимущества цифровизации системы управления организацией. В результате сделан вывод, что практическая необходимость цифровизации системы управления обусловлена современными условиями экономической нестабильности.

The scientific article presents the results of the analysis of the features of the impact of digitalization on the trends and prospects of the management of industrial enterprises. The idea is substantiated that the digital transformation of the management system is aimed at increasing the economic efficiency of the production activities of organizations in the industrial sector of the economy. The characteristic of digitalization as an actual trend in the development of management of industrial enterprises is revealed. The advantages of digitalization of the organization's management system are analyzed. As a result, it is concluded that the practical need for digitalization of the management system is due to modern conditions of economic instability.

Ключевые слова: менеджмент, цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, производственные организации.

Key words: management, digital economy, digitalization, digital transformation, production organizations.

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что в нынешнее время передовым направлением совершенствования управленческой деятельности менеджеров организаций производства является использование цифровых технологий и информационных систем, которые позволяют повысить эффективность принятия решений.

В связи с этим целью работы выступает проведение анализа особенностей влияния цифровизации на тенденции и перспективы развития менеджмента производственных предприятий в современных условиях экономической и геополитической нестабильности.

Важным посылом цифровизации менеджмента производственных организаций в практике Российской Федерации является принятие пакета новых международных экономических и политических санкций в отношении российских субъектов предпринимательства в 2022 году. Это однозначно вызов, несущий в себе ряд угроз, рисков и проблем для развития промышленного сектора российской экономики.

С целью устранения последствий, Правительством РФ применяются мероприятия по стимулированию инновационного развития экономики, что обусловлено стремительными процессами цифровизации в условиях текущей неопределенности и экономической нестабильности. А на уровне производственных организаций используются новейшие цифровые технологии, которые совершенствуют управленческую систему в решении стратегически важных и оперативных задач.

На сегодняшний день многие устаревшие системы управления производственных организаций становятся неконкурентоспособными, что влечет к разработке и внедрению новейших управленческих технологий. Главным драйвером к их трансформации являются изменения в потребительском поведении.

Современные процессы и практики производственных компаний при организации эффективной системы управления характеризуются формированием собственной концепции менеджмента, где применяемые технологии, методы и принципы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса. Важно использовать такие управленческие практики, как цифровые технологии, проектный подход и принимать решений о проведении организационных изменений, направленных на совершенствование системы управления бизнес-процессами через внедрение инноваций.

Процедура внедрения информационных технологий и инноваций в систему управления производственных предприятий приводит к созданию иного уровня менеджмента – цифровой модели. В ее фундаменте заложены результаты цифровой трансформации [1].

Цифровизация экономики имеет высокую степень воздействия на формирование управленческих процессов современных предприятий промышленности. Наблюдается цифровая трансформация операционной деятельности, бизнес-модели, маркетинга, а также появляются новые цифровые продукты, продвижение на рынке которых успешно при наличии специальных навыков у менеджеров [2].

Применяются новые технологии, такие как искусственный интеллект и BigData. Проводятся сложнейшие математические расчеты благодаря автоматизированным алгоритмам. Цифровые данные становятся основой при анализе микроэкономических процессов и определения стратегии развития бизнеса компании.

В итоге, мы наблюдаем за тем, как цифровизация влияет положительным образом на систему управления бизнес-процессами производственных предприятий. Компетенции менеджеров расширяются, что может создавать трудности в том, чтобы обеспечить решение всех оперативных и стратегических задач.

Дополнительной проблемой выступает и то, что для профессиональных управляющих теперь важно обеспечить информационную безопасность организации. Из-за постоянного

увеличения объема важной цифровой информации и данных, потребность в совершенствовании системы информационной безопасности в промышленности увеличивается [3].

Вероятнее всего, развитие цифровых компетенций у стратегических менеджеров будет только ускоряться, что положительно влияет на повышение эффективности системы управления производственной организацией. Это позволяет формировать условия для принятия верных решений при стратегическом менеджменте бизнеса. Повышается роль проектного подхода к реализации поставленных целей и задач компании. В итоге, эффективность бизнес-процессов будет повышаться, поскольку управление ими оцифровано и проводится менеджерами при помощи новейших технологий [4].

В условиях цифровизации многократно возрастает эффективность управленческих решений на основе использования цифровых технологий, и, в частности, алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта. Управляющая система становится самодостаточной, поскольку уже включает и охватывает набор всевозможных переменных при осуществлении управленческих актов в отношении «формализованного» объекта воздействия. Действие объекта в заранее обусловленной цифровой среде формирует навыки существования в ней, лишая личность, индивида творческого начала и способности к самостоятельному мышлению и действиям [7].

Одним из приоритетных направлений цифровой трансформации системы управления производственных предприятий являются высокоинтеллектуальные технологии. Их флагманом являются технологии искусственного интеллекта (ИИ). Появление такой инновации позволило провести революционные изменения во многих аспектах и процессах управленческой деятельности организаций.

Технологии искусственного интеллекта имеют огромные возможности при внедрении в систему управления производственных предприятий. Происходит совершенствование различных процессов, связанных с управлением кадрами, бизнес-процессами, производства, финансами и многим другим. Повышается финансовая устойчивость организации, обеспечивается ее экономическая и кадровая безопасность. Процесс управление рисками улучшается, поскольку превентивные меры способны устранить факторы-угрозы на этапе их появления [5].

По мнению ряда авторов, внедрение технологии искусственного интеллекта – не просто инновационное решение, а верный подход к стимулированию развития бизнеса. Благодаря ИИ происходит [6]:

- формирование условий для дальнейшей инновационной деятельности;
- сокращение необязательных издержек, что повышает рентабельность производства;
- снижение правовых и регуляторных рисков из-за обеспечения контроля за правильностью отчетной документации при подаче в органы налогового регулирования;
- снижение угрозы финансовое неплатежеспособности при проверке добросовестности и надежности контрагентов и партнеров;
- всесторонний анализ больших данных в независимости от их формы;
- повышение точности прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования.

Таким образом, в заключение, отметим, что цифровая трансформация системы управления производственных предприятий в России предполагает активный процесс внедрения технологий и инноваций, повышающих эффективность управленческой деятельности менеджеров, формируя фундамент для обеспечения экономической безопасности и стратегического развития бизнеса в период санкционных ограничений и повышенной конкуренции.

Практическая необходимость цифровизации системы управления обусловлена современными условиями экономической нестабильности, которые вынуждают проводить поиски

новых решений с целью повышения экономической эффективности производственной деятельности предприятий. К тому же, активный процесс цифровой трансформации во всех сферах экономической деятельности субъектов и успешный пример зарубежных корпораций демонстрируют то, что цифровизация – это стратегия развития производственных организаций, которые заинтересованы в повышении конкурентоспособности бизнеса и завоевания большей рыночной доли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтизин А.Р., Ильин Н.И., Качан М.В. Развитие системы стратегического управления в условиях цифровизации // Экономические стратегии. 2022. Т. 24. № 1 (181). С. 20-33.
2. Бойцева О.С., Конева Г.С. Особенности стратегического управления в цифровизации // Управление социально-экономическим развитием: инновационный и стратегический подходы. 2022. С. 19-21.
3. Ценжарик М.К., Крылова Ю.В., Стешенко В.И. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2020. Т. 36. Вып. 3. С. 390-420.
4. Корнеева О.Д. Цифровые навыки как важная компонента управленческой компетентности будущего менеджера // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. 2021. №3. С. 117-124.
5. Рыжкова Е.А., Рыжкова Е.К. Искусственный интеллект как элемент цифрового отношения // Юридические исследования. 2022. № 8. С. 1-11.
6. Дыбина И.В., Славянов А.С. Искусственный интеллект как инструмент повышения эффективности и устойчивости бизнеса // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №4-2. С. 67-70.
7. Левчаев П.А., Хезазна Б. Трансформация менеджмента в условиях процессов цифровизации и искусственного интеллекта // Финансы и управление. 2020. № 2. С. 12-20.

© Керимов Э.Э., Антонова Н.Л., 2023.